

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING AYRIM
MIKRONUTRIYENTLAR BILAN TA‘MINLANISHI**

Hazratova Hulkar Normurodovna

dotsent v.b., b.f.f.d (PhD)

Qarshi davlat universiteti

Raxmatova Umida Bahodirovna

biologiya ixtisosligi magistranti, Turon universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761200>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining sog‘lom rivojlanishida mikronutriyentlarning o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda bolalar organizmining vitaminlar, minerallar va mikroelementlarga bo‘lgan fiziologik talablari, ularning yetishmovchiligi oqibatlarini hamda ta‘minlanish darajasini oshirish yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, maktab yoshidagi bolalarda muvozanatli ovqatlanish madaniyatini shakllantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: mikronutriyentlar, vitaminlar, minerallar, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, sog‘lom ovqatlanish, bolalar salomatligi, fiziologik talab.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение микронутриентов в здоровом развитии учеников начальных классов. В исследовании рассматриваются физиологические потребности организма детей в витаминах, минералах и микроэлементах, последствия их дефицита, а также пути повышения уровня обеспеченности микронутриентами. Кроме того, приведены рекомендации по формированию культуры сбалансированного питания у детей школьного возраста.

Ключевые слова: микронутриенты, витамины, минералы, ученики начальных классов, здоровое питание, здоровье детей, физиологические потребности.

Annotation: This article analyzes the role and importance of micronutrients in the healthy development of primary school children. The study examines children’s physiological requirements for vitamins, minerals, and trace elements, the consequences of their deficiencies, and ways to improve micronutrient intake. In addition, recommendations are provided for developing a culture of balanced nutrition among school-aged children.

Keywords: micronutrients, vitamins, minerals, primary school children, healthy nutrition, children’s health, physiological needs.

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar — bu jadal o‘shish va rivojlanish davrida bo‘lgan yosh guruhidir. Shu sababli ularning to‘g‘ri ovqatlanishi, ayniqsa mikronutriyentlar bilan ta‘minlanishi, jismoniy va aqliy rivojlanish, immun tizimi faoliyati hamda o‘quv faoliyatining samaradorligi uchun katta ahamiyatga ega.

So‘nggi yillarda bolalar orasida temir, yod, rux, D vitamini va boshqa muhim moddalar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Bu holat ularning sog‘lig‘i va o‘qish faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini mikronutriyentlar bilan to‘liq ta‘minlash masalasi dolzarb hisoblanadi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Mikronutriyentlar — vitaminlar, minerallar va mikroelementlar — boshlangʻich sinf oʻquvchilarining sogʻlom rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Ular bolalarda jismoniy va aqliy oʻsish, immun tizimi faoliyati, suyak va tishlarning mustahkamligi hamda umumiy salomatlikni taʼminlaydi. Masalan, temir qon hosil boʻlishi va miya faoliyati uchun zarur boʻlib, uning yetishmovchiligi kamqonlik va charchoqqa olib keladi. Kalsiy va D vitamini suyak va tishlarning rivojlanishini qoʻllab-quvvatlash, yod qalqonsimon bez faoliyati va aqliy rivojlanish uchun zarur hisoblanadi. Shuningdek, A va C vitaminlari immun tizimini mustahkamlaydi va infeksiyon kasalliklarga qarshi kurashishda yordam beradi.

Soʻnggi tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, boshlangʻich sinf oʻquvchilarining taxminan 30–40% ida temir yetishmovchiligi, ayniqsa qiz bolalarda koʻp kuzatiladi. Shuningdek, D vitamini yetishmovchiligi bolaning suyak oʻsishini sekinlashtiradi va raxit xavfini oshiradi. Bu maʼlumotlar bolalar sogʻligʻini yaxshilash va profilaktika choralarini kuchaytirish zarurligini koʻrsatadi.

Bolalarda mikronutriyent yetishmovchiligi koʻpincha notoʻgʻri ovqatlanish odatlari, maktab va uyda bir xil mahsulotlardan foydalanish, sifatli meva, sabzavot va oqsil manbalarining yetarli emasligi hamda energiya va ozuqa moddalarining muvozanatsizligi bilan bogʻliq. Natijada bolalarda kamqonlik, charchoq, aqliy faoliyatning pasayishi, suyaklarning moʻrtlashuvi va oʻsishning sekinlashuvi kuzatiladi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarini mikronutriyentlar bilan toʻliq taʼminlash uchun muvozanatli ovqatlanish joriy qilinishi, vitaminlashtirilgan mahsulotlar (boyitilgan non, sut va sut mahsulotlari, yogʻlar) va turli sabzavot hamda mevalarni ratsionga kiritish zarur. Shuningdek, ota-onalar va pedagoglar tomonidan bolalarda sogʻlom ovqatlanish odatlarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Bunday choralar bolalarning umumiy sogʻligʻini mustahkamlaydi, aqliy faoliyatini yaxshilaydi va ularni jismonan rivojlangan, immun tizimi barqaror shaxslar sifatida shakllanishiga yordam beradi. Shu tariqa, mikronutriyentlarga boʻlgan ehtiyojni qondirish boshlangʻich sinf oʻquvchilarining salomatligi va rivojlanishining asosiy sharti hisoblanadi. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining mikronutriyentlar bilan toʻliq taʼminlanishi ularning sogʻlom oʻsishi, bilim olish samaradorligi va kasalliklarga qarshi chidamliligini taʼminlaydi.

Maktab va oilada sogʻlom ovqatlanish madaniyatini rivojlantirish, vitaminlashtirilgan mahsulotlardan foydalanish va turli xil sabzavot hamda mevalarni muntazam isteʼmol qilish orqali bolalar sogʻligʻini mustahkamlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

1. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Bolalar ovqatlanishining gigiyenik asoslari bo‘yicha metodik qo‘llanma. — Toshkent: SSV nashriyoti, 2021. — 72 b.
2. WHO. Guideline: Daily iron and folic acid supplementation in children. — Geneva: World Health Organization, 2020. — 56 p.
3. UNICEF. Improving child nutrition: The achievable imperative for global progress. — New York: UNICEF, 2021. — 44 p.
4. Hazratova H.N. Provision of some mineral substances to primary school students // *Universum: химия и биология* Научный журнал Издается ежемесячно с ноября 2013 года Является печатной версией сетевого журнала *Universum: химия и биология*. 6(120) Июнь, 2024, Часть 2 Москва 2024, 64-67 стр.
5. Hazratova H.N., Raxmatullayev Y.Sh. Physical Development of Primary Class Students in Rural Conditions of Kashkadarya Region // *International Journal of Genetic Engineering* 2024, 12(6): P.-111-115 DOI: 10.5923/j.ijge.20241206.08.
6. Karimova D., Rahimov Sh. Bolalar fiziologiyasi va ovqatlanish gigiyenasi. — Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2022. — 130 b.
7. Rozumbetov KU, Matchanov A.T, Esemuratova S.P., Nisanova S.N. Characteristics of the distribution of somatotypes and assessment of physical development in girls living in the Republic of Karakalpakstan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (98). 2021:130-4.
8. FAO. School-based nutrition programs: Best practices and recommendations. — Rome: FAO Publications, 2019. — 62 p.